

Олександр ПИЛИПЕНКО

д.і.н., професор,
професор кафедри гуманітарних дисциплін
Національний університет харчових технологій
(м. Київ, Україна)

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

DOI :

Стаття присвячена дослідженню основних етапів становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні, його політико-правового забезпечення та стану інформаційної безпеки в умовах війни з російською федерацією.

Створення інформаційного суспільства в Україні є важливою умовою євроінтеграційних процесів та передумовою розвитку держави. Українське інформаційне законодавство має значну нормативно-правову базу, яка потребує постійного вдосконалення відповідно до вимог сучасності.

Законодавчі акти, такі як Закон «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», Закон «Про доступ до публічної інформації» та «Стратегія розвитку інформаційного суспільства», відіграють ключову роль у формуванні інформаційного суспільства. Вони забезпечують прозорість та відкритість влади, створюють умови для розвитку електронної комерції, підвищують ефективність державного управління та сприяють впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у різні сфери життя.

Важливим аспектом розвитку інформаційного суспільства є забезпечення інформаційної безпеки. Доктрина інформаційної безпеки України (2017) спрямована на протидію ворожій пропаганді та захист прав громадян. Важливу роль у цьому відіграє електронне урядування, електронний суд та впровадження електронних паспортів.

Гібридна війна, що включає інформаційні атаки та пропаганду, робить забезпечення інформаційної безпеки важливим елементом національної оборони. Стаття акцентує увагу на необхідності розвитку сучасної інформаційної інфраструктури, яка включає національні, галузеві та регіональні інформаційні системи, а також стимулювання високотехнологічних галузей та електронної економіки.

У висновках підкреслюється, що розвиток інформаційного суспільства в Україні повинен базуватися на двох основних принципах: пріоритеті інтересів людини та захисті інформаційної свободи. Поєднання та гармонізація цих принципів є необхідними для уникнення конфліктів між державою і суспільством, що є особливо актуальним в умовах російсько-української війни.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна безпека інформаційні технології, гібридна війна, Доктрина інформаційної безпеки, національна безпека протидія пропаганді

Oleksandr Plypylenko
*Doctor of Science in Public Administration, Professor,
Professor of the Department of Humanities
National University of Food Technologies
(Kyiv, Ukraine),*

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY AND INFORMATION SECURITY IN UKRAINE

The article is dedicated to the study of the main stages of the formation and development of the information society in Ukraine, its political and legal support, and the state of information security in the context of the war with the Russian Federation.

The creation of an information society in Ukraine is an important condition for European integration processes and a prerequisite for the development of the state. Ukrainian information legislation has a significant regulatory and legal framework, which requires constant improvement in accordance with modern requirements.

Legislative acts such as the Law "On the Basic Principles of Development of the Information Society in Ukraine for 2007–2015," the Law "On Access to Public Information," and the "Strategy for the Development of the Information Society" play a key role in the formation of the information society. They ensure transparency and openness of the authorities, create conditions for the development of e-commerce, enhance the efficiency of public administration, and promote the implementation of information and communication technologies in various spheres of life.

An important aspect of the development of the information society is ensuring information security. The Doctrine of Information Security of Ukraine (2017) is aimed at countering hostile propaganda and protecting citizens' rights. Electronic governance, electronic courts, and the introduction of electronic passports play a significant role in this.

The hybrid war, which includes information attacks and propaganda, makes ensuring information security a crucial element of national defense. The article emphasizes the need to develop a modern information infrastructure, which includes national, sectoral, and regional information systems, as well as stimulating high-tech industries and the electronic economy.

In conclusion, it is emphasized that the development of the information society in Ukraine should be based on two main principles: the priority of human interests and the protection of information freedom. The combination and harmonization of these principles are necessary to avoid conflicts between the state and society, which is particularly relevant in the context of the Russian–Ukrainian war.

Keywords: *information society, information security, information technologies, hybrid war, Doctrine of Information Security, national security, counter-propaganda*

Постановка проблеми. Створення інформаційного суспільства в Україні — важлива умова євроінтеграційних процесів в Україні та передумова її розвитку, як сучасної держави. Адже тільки за умови ефективного врегулювання суспільних відносин в інформаційній сфері можливим є створення та розвиток інформаційного суспільства. Станом на сьогоднішній день в Україні інформаційне суспільство динамічно розвивається. Сучасне інформаційне законодавство України характеризується наявністю значної нормативно-правової бази з великою кількістю законів у галузі інформації. Але воно потребує постійного вдосконалення, відповідно до вимог складних умов, у яких перебуває наша держава.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означеній проблематиці присвячена значна кількість наукових публікацій. Назвемо праці окремих авторів: Бурячок В.М., Гулак Г.М., Толубко В.Б. Інформаційний та кіберпростір: проблеми безпеки, методи і засоби боротьби. К.: Магнолія, 2024; Богуш В.М. Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту. К. Ліра-К, 2021; Гонарук–Чолач Т.В. Засоби масової інформації в політичному житті суспільства. К. 2020; Нашинець–Наумова А.Ю. Інформаційна безпека суб'єктів господарювання проблеми теорії та практики правозастосування. Монографія. К. 2017; Палеха Ю.І. Інформаційна культура. К., 2020; Присяжнюк М.М. Інформаційна безпека та

кібербезпека держави. К.: Ліра, 2024. У цих працях докладно розглядається процес становлення, формування та розвитку інформаційного суспільства в Україні. Більшість із них аналізує сучасні проблеми інформаційної безпеки та кібербезпеки в нашій державі.

Мета статті: дослідити основні етапи становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні, його політико-правове забезпечення та стан інформаційної безпеки в умовах війни Російської Федерації проти України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний світ не можливо уявити без інформаційних технологій. З метою розвитку інформаційного суспільства в Україні було прийнято Закон України від 9 січня 2007 р. «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [1].

З метою забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. [2]. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. було схвалено «Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні» [3], у якій визначено умови розвитку інформаційного суспільства. На першому етапі реалізації Стратегії (2013–2015 роки) необхідно було досягти цілей та виконати завдання, що визначені Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», внести зміни до плану заходів із виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 653, з метою його актуалізації. Необхідно забезпечити розроблення та прийняття Інформаційного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», внести зміни до нормативно-правових актів щодо Національної програми інформатизації, розробити базові норми, правила й регламенти створення, впровадження, модернізації та експлуатації інформаційних ресурсів, інформаційних, інформаційно-аналітичних, інформаційно-телекомунікаційних систем та засобів інформатизації органів державної влади, а також визначити порядок здійснення контролю за дотриманням таких правил, норм та регламентів.

На другому етапі (2016–2020 роки) передбачалось гармонізувати досягнення розвитку інформаційного суспільства в Україні із загальносвітовим досвідом та досягти:

- розбудови інформаційної інфраструктури для забезпечення доступу громадян до інформаційних послуг та інформаційно-комунікаційних технологій;
 - забезпечення сталого розвитку національної економіки за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, насамперед, е-економіки та е-комерції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 - підвищення ефективності та якості державного управління з надання адміністративних послуг в електронній формі, прозорості та відкритості діяльності державних органів, активності громадян та організацій у формуванні та реалізації державної політики, здійснення контролю за діяльністю державних органів;
 - широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту, культуру, архівну справу, охорону здоров'я, охорону навколишнього природного середовища тощо;
 - забезпечення інформаційної безпеки;
 - запровадження системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні;
- Основними напрямками реалізації Стратегії за зазначеними етапами є розвиток таких сфер суспільного життя як інформаційна інфраструктура.

Формування сучасної інформаційної інфраструктури передбачає:

1. розвиток національної, галузевих і регіональних інформаційних систем. У сфері е-економіки передбачається стимулювання розвитку електронної економічної діяльності або видів економічної діяльності за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для:

2. розвитку конкурентоспроможних високотехнологічних галузей, зокрема, засобів обчислювальної техніки, радіоелектроніки, телекомунікаційного устаткування і програмного забезпечення, високотехнологічного машинобудування;

3. розвитку електронного ринку, як системи економічних відносин у віртуальному просторі, що складаються в процесі торгівлі послугами або товарами за допомогою інформаційно–комунікаційних технологій;

4. стимулювання створення нових підприємств, зайнятих виробництвом високотехнологічного устаткування і продукції;

5. збільшення обсягів експорту продукції і послуг;

6. підвищення економічної ефективності використання об'єктів інтелектуальної власності.

У контексті розвитку інформаційного суспільства вагомим значення набуває електронна демократія, одним з інструментів, якої є електронна петиція, що надає можливість суспільству ініціювати розгляд органами публічної влади найбільш актуальних питань [4]. Важливим є прийняття Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. [5], «Про електронні довірчі послуги» від 5.10.2017 р. [6]. Водночас необхідність забезпечення «інформаційної безпеки» з боку держави обумовлена, як інтересами держави (з метою протистояти «інформаційній зброї» та веденню «інформаційних війн»), так і інтересами людини для забезпечення її прав (зокрема, на повагу її честі, гідності, ділової репутації тощо). Так, з метою забезпечення інформаційної безпеки в Україні Указом Президента України від 25.02.2017 р. була затверджена «Доктрина інформаційної безпеки України» [7]. Мета документу — забезпечення протидії ворожій пропаганді в умовах інформаційної війни російською федерацією.

Одним з елементів електронного урядування є електронний суд. Законодавство створює правові основи щодо інформатизації системи судоустрою та запровадження електронного суду в Україні. Так, ст. 15–1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [8] передбачає, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно–телекомунікаційна система тощо.

Сприяє розвитку інформаційного суспільства і введення електронних паспортів («е–паспорт» та «е–паспорт для виїзду за кордон») [9] та можливість їх використання громадянами України з 2021 р. на підставі внесення відповідних змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Велике значення для розвитку в Україні інформаційного суспільства мала «Концепція розвитку електронного урядування в Україні», що була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649–р. [10].

Забезпечення оборони й безпеки неможливе без підтримання такого стану обороноздатності країни, який забезпечує запобігання військовим конфліктам і відсіч можливій збройній агресії, а також підвищення ступеня обороноздатності країни, глобальна та регіональна стабільність. Гібридні способи ведення сучасних воєн роблять надзвичайно важливим забезпечення інформаційної безпеки Збройних сил України. На зміну війні гарячого типу, яка передбачає прямі військові зіткнення, приходить війна гібридного характеру, метою якої є розгортання громадянських воєн та створення керованого інформаційного хаосу на території противника. Для цього використовуються всі можливі засоби: від хакерських атак на найважливіші системи життєзабезпечення держави до цілеспрямованої роботи засобів масової інформації. Умови життя, у яких опинилася наша держава, змушують під іншим кутом розглядати питання національної безпеки.

Зараз здійснюється інформаційний вплив, спрямований на людську свідомість суспільства. Об'єктом цього впливу є як окремі особи, групи осіб, так і цілі держави. Психологічний вплив здійснюється за допомогою засобів масової інформації, а основою використання такого впливу є легкість сприйняття і поверховість. Створення масових інформаційних атак, ботів, фейків, як свідчать сучасні реалії, є ефективними інструментами дезорієнтації суспільства, залякування, маніпулювання та паніки. Спеціально створені інформаційні ресурси привчають людину бездумно сприймати інформацію і вірити в неї [11, с. 123].

Питання інформаційної безпеки та культури в умовах війни є питанням виживання людини, суспільства та держави. Адже забезпечення інформаційної безпеки визначається не тільки інтересами держави, а й інтересами особи в контексті забезпечення її конституційних прав і свобод. Основою сучасної інформаційної безпеки є цілісність даних, доступність інформації, конфіденційність і надійність її збереження. Інформаційна безпека включає не лише нормативно-політичну складову, а й інституційну сферу, яка передбачає діяльність органів, що її забезпечують, а також використання програмно-технічних засобів.

Висновки. Таким чином, враховуючи міжнародні принципи та стандарти щодо розвитку інформаційного суспільства, можна виокремити два основних принципи, на яких має будуватися інформаційне суспільство в сучасній Україні: принцип пріоритету інтересів людини, її конституційних прав і свобод, зокрема, у сфері свободи слова та інформації з метою забезпечення конституційно-правової свободи людини; та принцип захисту інформаційної свободи, при цьому не тільки людини, але й суспільства та держави, з метою забезпечення «інформаційної безпеки». Цей процес потребує поєднання та гармонізації цих принципів для уникнення можливого конфлікту між державою і суспільством, який у науковій літературі визначено формулою «інформаційна свобода — інформаційна безпека». В умовах російсько-української війни роль інформаційних технологій суттєво зростає, що потребує вдосконалення державної політики в цій сфері.

Список використаних джерел та літератури

1. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 9.01.2007 р. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст. 102.
2. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.
3. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. URL: <http://rada.gov.ua>.
4. Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції : Закон України від 02.07.2015 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/577-19>.
5. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws>.
6. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 5.10.2017 р. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Ст. 400.
7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 25.02.2017 р. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374>.
8. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
9. Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. № 278. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>.
10. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show>;
11. Крусян А. Р. Інформаційне суспільство в Україні: конституційно-правове забезпечення формування та розвитку // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1. С. 259–262.
12. Смотрич Д.В., Браїлко Л.І. Інформаційна безпека в умовах воєнного стану // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2023. С. 121 – 127.

References

1. Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky : Zakon Ukrainy vid 9.01.2007 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2007. № 12. St. 102. [On the Basic Principles of Information Society Development in Ukraine for 2007–2015: Law of Ukraine on January 9, 2007. 2007. № 12. Century. 102.] [In Ukrainian]
2. Pro dostup do publichnoi informatsii : Zakon Ukrainy vid 13.01.2011 r. [On access to public information: Law of Ukraine from 13.01.2011 r.] URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17> [In Ukrainian]
3. Stratehiia rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini: skhvaleno Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.05.2013 r. [Strategy for the development of information society in Ukraine: approved by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 15.05.2013.] URL: <http://rada.gov.ua> [In Ukrainian]
4. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro zvernennia hromadian” shchodo elektronnoho zvernennia ta elektronnoi petytsii : Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 r. [On Amendments to the Law of Ukraine “On Citizens” Appeals” Regarding Electronic Appeals and Electronic Petitions: Law of Ukraine of 02.07.2015] URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/577-19> [In Ukrainian]
5. Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih : Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 r. [On electronic documents and electronic document circulation: Law of Ukraine dated 05.22.2003] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws>. [In Ukrainian]
6. Pro elektronni dovirchi posluhy : Zakon Ukrainy vid 5.10.2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2017. № 45. St. 400. [On electronic trust services: Law of Ukraine from 5.10.2017]. 2017. № 45. Century. 400.] [In Ukrainian]
7. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 29 hrudnia 2016 roku “Pro Doktrynu informatsiinoi bezpeky Ukrainy”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.02.2017 r. [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 29, 2016 “On the Doctrine of Information Security of Ukraine”: Decree of the President of Ukraine of February 25, 2017] URL: <https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374> [In Ukrainian]
8. Pro sudoustrii i status suddiv : Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. [On the Judiciary and the Status of Judges: Law of Ukraine from 02.06.2016] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>. [In Ukrainian]
9. Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo zastosuvannia vidobrazhennia v elektronnomu vyhliadi informatsii, shcho mistytsia u pasporti hromadianyna Ukrainy u formi kartky, ta vidobrazhennia v elektronnomu vyhliadi informatsii, shcho mistytsia u pasporti hromadianyna Ukrainy dlia vyizdu za kordon : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.04.2020 r. № 278. [On the implementation of a pilot project on the use of electronic display of information contained in the passport of a citizen of Ukraine in the form of a card, and electronic display of information contained in the passport of a citizen of Ukraine for traveling abroad: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 15.04.2020 No 278] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>. [In Ukrainian]
10. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.09.2017 r. № 649–r. [On approval of the Concept of development of electronic government in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 20.09.2017 No 649–p.] URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show>;
11. Krusian A. R. Informatsiine suspilstvo v Ukraini: konstytutsiino-pravove zabezpechennia formuvannia ta rozvytku // Nauka ta suspilne zhyttia Ukrainy v epokhu hlobalnykh vyklykiv liudstva u tsyfrovu eru (z nahody 30-richchiaproholoshennia nezalezhnosti Ukrainy ta 25-richchia pryiniattia Konstytutsii Ukrainy) : u 2 t. : materialy Mizhnar. nauk.–prakt. konf. (m. Odesa, 21 trav. 2021 r.) / za zah. red. S. V. Kivalova. Odesa : Vydavnychiy dim “Helvetyka”, 2021. T. 1. S. 259–262. [Krusyan, A. R. Information society in Ukraine: constitutional and legal support of formation and development// Science and public life of Ukraine in the era of global challenges of mankind in the digital era (on the occasion of the 30th anniversary of the proclamation of

independence of Ukraine and the 25th anniversary of the adoption of the Constitution of Ukraine): in 2 vols. Sci.–Pract. Conf. (m. Odesa, May 21, 2021) / per total. Ed. S. V. Kivalova. Odesa: Helvetica Publishing House, 2021. Vol. 1. pp. 259–262] [In Ukrainian]

12. Smotrych D.V., Brailko L.I. Informatsiina bezpeka v umovakh voiennoho stanu// Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2023. S. 121 – 127. [Smotrych D.V., Brailko L.I. Information Security in the Conditions of Martial Law // Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. 2023. pp. 121 – 127.] [In Ukrainian]